

Arquitectura basada en aprendizaje federado y comunicación LoRaWAN con componentes DtS-IoT para optimización del tráfico

Víctor Hidalgo, Alejandro Romero, Teresa Olivares,
Carmen Carrión y M. Blanca Caminero¹

Resumen— Este trabajo aborda de forma preliminar el reto que supone la gestión del tráfico urbano durante eventos multitudinarios en ciudades medias con recursos limitados, proponiendo una solución basada en la combinación de redes IoT de bajo consumo mediante LoRaWAN y técnicas de aprendizaje federado. Frente a enfoques tradicionales apoyados en comunicaciones móviles y procesamiento centralizado, esta arquitectura permite desplegar redes temporales de bajo coste, adaptarse a cambios dinámicos en la circulación y preservar la privacidad de los datos al mantenerlos en los nodos locales.

En este contexto se presenta la arquitectura propuesta desarrollada en el proyecto ITEWAN, orientada a la monitorización y optimización inteligente del tráfico en grandes eventos en la ciudad de Albacete. Más concretamente, se definen los componentes de la arquitectura propuesta, basada en el paradigma *cloud-fog-edge*, se exploran las posibles fuentes de datos susceptibles de ser empleadas en los modelos de aprendizaje automático, así como la viabilidad del despliegue de modelos de aprendizaje federado en entornos de bajo coste. De manera complementaria, se revisan las características y funcionalidades de las comunicaciones vía LoRaWAN, y se establecen los requisitos de diseño necesarios para integrar ambos paradigmas en un sistema eficiente y sostenible de gestión del tráfico urbano.

Palabras clave— IoT, LoRaWAN, aprendizaje federado, computación en la nube, computación en el borde

I. INTRODUCCIÓN

La gestión eficiente del tráfico urbano en eventos multitudinarios supone un reto significativo para los ayuntamientos de ciudades medias con recursos limitados. Las soluciones IoT (Internet of Things) basadas en LPWAN, como LoRaWAN, permiten desplegar redes temporales y de bajo consumo energético. Sin embargo, la existencia de datos sensibles y la necesidad de respuestas descentralizadas requieren enfoques innovadores. Este artículo expone la arquitectura desarrollada en el marco del proyecto “Diseño de un Sistema de Optimización del Tráfico Urbano mediante Aprendizaje Federado y Comunicación LoRaWAN para la gestión de grandes eventos en Albacete” (ITEWAN) para dar respuesta a estos desafíos.

Las soluciones de monitorización urbana suelen apoyarse en redes móviles tradicionales, lo que implica altos costes y complejidad en el procesamiento centralizado [1]. LoRaWAN [2] se ha posicionado

como una alternativa eficiente para despliegues masivos de sensores IoT [3]. Por otro lado, el aprendizaje federado ha demostrado su aplicabilidad en escenarios donde la privacidad es crítica, permitiendo el entrenamiento local de modelos y transfiriendo únicamente los parámetros aprendidos [4]. Sin embargo, la integración de ambos paradigmas en la gestión del tráfico urbano apenas ha sido explorada.

El flujo de tráfico durante eventos como ferias, eventos deportivos o conciertos implica cortes y alteraciones temporales en la circulación. Las arquitecturas actuales no se adaptan bien a cambios dinámicos ni preservan adecuadamente la privacidad de los datos recopilados.

LoRaWAN es un estándar LPWAN ampliamente utilizado, diseñado para aplicaciones IoT que requieren comunicación de largo alcance con un consumo mínimo de energía. Una red LoRaWAN típica consta de cuatro componentes principales: dispositivos finales dotados con sensores/actuadores, gateways, un servidor de red y un servidor de aplicación. Este estándar ha sido ampliamente utilizado y mejorado previamente por miembros del grupo de investigación al que pertenecen los autores [5]. Por su parte, el aprendizaje federado (AF) [6] es una técnica de inteligencia artificial que permite entrenar modelos sin necesidad de centralizar los datos, ya que estos permanecen en los dispositivos donde se generan (ej.: en los servidores de aplicación de LoRaWAN). Los autores están abordando el despliegue de entornos AF sobre dispositivos de bajo coste, con el objeto de mejorar su sostenibilidad y eficiencia energética [7].

La unión de Aprendizaje Federado y redes LoRaWAN va a permitir diseñar una arquitectura de monitorización y aprendizaje inteligente de bajo coste para gestionar los aspectos relacionados con el tráfico urbano en la realización de eventos en la ciudad que implican cierre o cambios en el tráfico de distintas calles de Albacete. Para conseguirlo se plantean los siguientes objetivos:

- Proponer una arquitectura integral que incorpore los estándares, componentes y tecnologías necesarios para mejorar la gestión de la movilidad urbana.
- Estudiar cada componente tecnológico por separado para profundizar en su aprendizaje y revisar el estado del arte.
- Plantear como se podrían integrar estos componentes en distintos casos de uso reales.

¹Dpto. de Sistemas Informáticos, Universidad de Castilla-la Mancha, e-mail: {victor.hidalgo, alejandro.romero, teresa.olivares, carmen.carrión, mariablanca.caminero}@uclm.es.

II. CONTEXTO

Albacete es la principal aglomeración urbana de Castilla-La Mancha, capital provincial y mayor ciudad de la región, con 174 137 habitantes según el padrón municipal a 1 de enero de 2024. Albacete se considera el principal nodo urbano de la Submeseta Sur tras Madrid, y actúa como motor económico y judicial de la comunidad autónoma. La ciudad se localiza en la intersección de varios corredores viarios y ferroviarios de escala nacional. Esta posición de “cruce de caminos” explica tanto su crecimiento demográfico reciente como la centralidad del tráfico y de la movilidad en su funcionamiento urbano.

A. Conectividad viaria interurbana

La red viaria de alta capacidad que converge en Albacete estructura buena parte de la movilidad motorizada que atraviesa o tiene como origen/destino la ciudad:

- Autovía A-31 (Autovía de Alicante): Conecta Madrid con Alicante, atravesando Albacete de noroeste a sureste y constituyendo el principal eje radial hacia el Levante y la Meseta.
- Autovía A-30 (Autovía Albacete–Cartagena): Une Albacete con Murcia y Cartagena, conectando asimismo con la A-3 y la A-7 a través de la red levantina.
- Autovía A-32 (Autovía Linares–Albacete / Autovía Andrés de Vandelvira): Eje transversal **en desarrollo** que enlaza Albacete con la provincia de Jaén. Su tramo de Circunvalación Sur de Albacete forma parte del cinturón de autovías que rodea la ciudad.

Estas conexiones mediante autovías, se complementan con las diversas carreteras nacionales. Destacan las carreteras N-430 (Badajoz–Valencia, con paso próximo a Albacete y convergiendo con la A-31 en sentido Alicante) y la N-322 (futura A-32), única vía que conecta la provincia de Albacete con la de Jaén, razón por la cual es muy transitada.

Finalmente, existe una red autonómica, con itinerarios como la CM-3203 y otras carreteras regionales que estructuran la conexión de la ciudad con su amplio *hinterland* rural y diversas comarcas. Este haz de autovías sitúa a Albacete como nodo de intercambio entre el eje Madrid–Alicante, el corredor mediterráneo y los itinerarios transversales Andalucía–Levante.

B. Principales polos generadores de tráfico

En la ciudad de Albacete existen una serie de zonas que condensan gran parte del tráfico en la ciudad. Se trata de áreas industriales, zonas comerciales y de ocio y áreas de equipación estructural, que se detallan brevemente a continuación.

B.1 Áreas industriales

En la Figura 1 se muestra la situación de las tres principales áreas industriales de la ciudad de Albacete. Estas son:

- Parque Empresarial Campollano: Situado al norte del casco urbano, es la mayor zona industrial de Castilla-La Mancha, con alrededor de 900 empresas y unos 13 000 trabajadores. El acceso a este Parque Empresarial desde la ciudad sufre de retenciones frecuentes, especialmente en las horas punta de entrada y salida de las empresas. Existe transporte público para conectar con la ciudad, con frecuencias limitadas [8].
- Polígono Industrial Romica: A unos 5 km al norte de la ciudad, con más de 500 empresas y unos 5 000 empleos. Se accede principalmente por la A-32 sentido Requena. La ausencia de transporte público hace que el uso de vehículo privado sea mayoritario.
- Parque Aeronáutico y Logístico de Albacete: Situado al sur, junto al aeropuerto y la Base Aérea de Los Llanos, con hubs logísticos como Airbus Helicopters. No existe transporte público aunque sí que hay lanzaderas para los trabajadores del mismo.

Fig. 1: Principales áreas industriales de Albacete. De arriba abajo, Pol. Ind. Romica, Pol. Ind. Campollano, Parque Aeronáutico y Logístico.

B.2 Zonas comerciales y de ocio

Existen tres polos generadores/attractores de tráfico en la ciudad, con diferentes usos a lo largo del año:

- Centro Comercial Imaginalia: Situado al noroeste de la ciudad, es el mayor centro comercial de Castilla-La Mancha. Dispone de 57 establecimientos, incluyendo diversos comercios, un hipermercado, salas de cine y varios locales de restauración. Genera importante dependencia del automóvil debido a su carácter periférico, pese a disponer de accesos desde la ronda urbana y línea de autobús.
- Institución Ferial de Albacete (IFAB): El recinto ferial de la IFAB ofrece entre 8 000 y 9 000 m² de exposición interior y 54 000 m² al aire libre. A lo largo del año acoge diferentes ferias y eventos.
- Recinto Ferial: El principal evento que acoge es la Feria de Albacete, que tiene lugar entre el 7 y el 17 de septiembre, de gran atracción regional y nacional. Se alcanzan picos de más de 400.000 visitantes los días de más afluencia, duplicando sobradamente la población de la ciudad. Por tanto, este evento genera restricciones de tráfico.

co y estacionamiento durante los días de feria. Además, a lo largo del año el recinto se emplea para celebrar diversos eventos de menor afluencia.

B.3 Equipamientos estructurales

Hay otros dos puntos en la ciudad que también influyen en gran medida en los flujos de tráfico, como son el Campus Universitario y el Hospital General de Albacete:

- **Campus Universitario (UCLM):** Situado al sur de la capital, en el barrio Universidad, con conexión directa con el Parque Científico y Tecnológico, el Jardín Botánico y el Estadio de fútbol Carlos Belmonte.
- **Hospital General:** Perteneciente al Complejo Hospitalario Universitario de Albacete (CHUA), se trata de uno de los hospitales de referencia en Castilla-La Mancha, atendiendo a más de un millón de personas. Situado en la calle Hermanos Falcó, y actualmente en proceso de ampliación, genera flujos continuos de movilidad y condiciona la gestión del estacionamiento y transporte sanitario.

C. Sistema de circunvalaciones urbanas

El núcleo urbano de Albacete se rodea de un sistema de rondas de circunvalación, que permiten agilizar el tráfico entre diversas zonas de la ciudad. Esta red se organiza en tres niveles: **primera ronda urbana**, **segunda ronda (AB-20)** y **cinturón exterior de autovías**. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de la ciudad utiliza esta lógica para clasificar la red:

- **Primera ronda urbana:** Conjunto de avenidas que perimetran parcialmente la ciudad, desde el barrio Industria hasta Medicina. El lado este no está cerrado (zona del Parque Lineal). Dispone de dos carriles por sentido en la mayor parte; donde no existe ronda, las vías se reducen a un carril.

Fig. 2: Primera ronda de circunvalación.

- **Segunda ronda (AB-20):** Ronda de unos 12 km que conecta la A-31 al oeste con el nudo A-30/A-31 al este. A fecha del documento, un 50% está construida y recientemente se ha aprobado un nuevo tramo que elevará el porcentaje al 75% [9].

Fig. 3: Segunda ronda. En azul, los tramos construidos; en amarillo, los tramos sin construir; en negro, los tramos en ejecución. Fuente: Ayuntamiento de Albacete.

- **Tercera ronda (cinturón de autovías):** Formada por la A-31, A-30 y A-32, que rodean la ciudad al completo y enlazan con todas las carreteras nacionales y autonómicas del entorno.

Fig. 4: Cinturón de autovías de Albacete.

D. Casco urbano

Dentro del casco urbano, limitado fundamentalmente por la primera ronda urbana descrita arriba, las calles de la ciudad de Albacete son generalmente de sentido único y un carril. Esto condiciona el flujo de tráfico, sobre todo en momentos puntuales como son las horas de entrada y salida de los colegios, especialmente en días de meteorología adversa. Además, varias calles del centro urbano se han peatonalizado durante los últimos años, desviando el tráfico por las calles circundantes. Más aún, el flujo de tráfico durante eventos como ferias o conciertos implica cortes y alteraciones temporales en la circulación.

III. ARQUITECTURA

La Figura 5 ilustra la propuesta del ecosistema ITEWAN. Se trata de una arquitectura que integra dispositivos dotados de sensores IoT, gateways LoRaWAN y un sistema de agregación federada que permite entrenar modelos de inteligencia artificial sin centralizar los datos. Los sensores, desplegados en puntos estratégicos, captan información sobre tráfico, ruido y calidad del aire. Por su parte, las capas centrales de computación en el borde y comunicación aprovechan la capacidad de los gateways situados en

el borde para realizar preprocesamiento y entrenamiento local. De esta manera, solo se transmiten los parámetros aprendidos hacia el servidor de aplicación en la nube, donde se agregan de forma federada para construir un modelo global. Este diseño, apoyado en LoRaWAN y complementado con enlaces WAN (o incluso satelitales cuando sea necesario), sigue una lógica por capas (*edge-fog-cloud*) que reduce costes de comunicación y computación, mejora la privacidad al evitar el envío de datos en crudo y aporta resiliencia y flexibilidad ante cambios en la topología urbana [10].

De forma transversal a las capas de la arquitectura, el despliegue del aprendizaje federado aporta una implementación de algoritmos de inteligencia artificial que mejora la seguridad y privacidad de los datos recopilados (al no ser necesaria su transmisión hacia servidores externos en la nube). Al tratarse de una aplicación distribuida, se hace necesario también implementar estrategias de orquestación de los componentes involucrados, más concretamente, en lo que respecta a las comunicaciones entre los clientes de aprendizaje federado y su servidor de agregación. Esto se debe a que la disparidad de los recursos hardware desplegados en las capas de adquisición de datos y computación en el borde pueden provocar problemas de sincronismo a la hora de calcular el modelo agregado [11], [12].

En los siguientes apartados se detallan los aspectos más importantes de cada capa de la arquitectura.

A. Adquisición de datos

El sistema puede combinar mediciones obtenidas de los sensores IoT de la infraestructura existente (cámaras en semáforos, paneles informativos y estaciones meteorológicas municipales), enriqueciéndolas con recursos externos, tales como APIs de tráfico y mapas (Google Maps, OpenStreetMap), observación terrestre (Copernicus), predicciones meteorológicas (AEMET) y series históricas (IGN, Google Earth Pro). Se contempla además el uso de indicadores de afluencia derivados de la red móvil (conteo de IMEIs) y reportes ciudadanos. Esta integración daría lugar a un conjunto de datos multimodal (imágenes, audio, texto, geolocalización y medidas numéricas) que permitirá un modelado más completo del sistema de movilidad, garantizando la protección de datos sensibles gracias al paradigma federado.

Más concretamente, es esencial disponer de datos en tiempo real en los puntos de interés críticos identificados en la Sección II (polígonos industriales, zonas comerciales, equipamientos estructurales), así como en la primera ronda de circunvalación, por ser la más cercana al centro urbano y, por tanto la más susceptible de influir en los flujos de tráfico en la ciudad.

Por otro lado, con el objeto de mejorar la sostenibilidad de la arquitectura aprovechando recursos ya disponibles, se propone sacar partido de estaciones de sensorización ya desplegadas en la ciudad [13]. Estas estaciones disponen de alimentación eléctrica (conexión a la red eléctrica complementada por pa-

neles solares en muchos casos) y de conectividad IP, por lo que se plantea integrarlas en la arquitectura propuesta. En primera instancia, se pueden emplear para la **extracción de datos del entorno**, pues recopilan diversos datos medioambientales (nivel de CO₂, ruido, ...) y meteorológicos (temperatura, humedad, dirección del viento...) (ver Figura 6). Además de su panel de visualización, estos registros son accesibles vía API, lo que permite incorporarlos en procesos de analítica más compleja, cruzándolos con otras fuentes de datos, como por ejemplo las previsiones meteorológicas oficiales.

Más allá de la monitorización pasiva, la arquitectura contempla la **instalación de servidores edge de bajo coste**. En particular, se puede aprovechar la propia infraestructura física y de red de los paneles actuales para desplegar servidores de bajo consumo que permitan procesar a nivel local los datos recogidos por los sensores de la estación. Estos servidores *edge* podrían incorporar otras fuentes de datos adicionales, como cámaras de vigilancia para conteo de vehículos o personas, facilitando el entrenamiento de los modelos multimodales. De este modo, la convergencia de diversas modalidades sensoriales permite explotar las correlaciones entre el tráfico, el entorno y la actividad ciudadana, logrando una caracterización del entorno urbano precisa y robusta que supera las capacidades de cualquier análisis unimodal convencional.

B. Computación en el borde

Según se ha indicado en el apartado anterior, se plantea la adquisición de datos multimodales combinando distintas fuentes de datos. Algunos de los datos recogidos pueden ser sensibles (por ejemplo, las caras de las personas o las matrículas de los vehículos, en el caso de las cámaras) y por tanto, no es deseable que sean transmitidos en bruto a través de la red hacia servidores en la nube por criterios de seguridad y normativa de privacidad. En este escenario, los nodos desplegados en el borde (*edge*) actúan como una capa crítica que garantiza tanto la escalabilidad del sistema, al optimizar el uso del ancho de banda, como la soberanía de los datos mediante el procesamiento local.

Es en este contexto donde las estrategias de **aprendizaje federado** cobran sentido, al alinearse con los requisitos de privacidad y ahorro en costes de transmisión que requiere el escenario objetivo. Dada la heterogeneidad del hardware en el ecosistema ITEWAN, la selección de modelos debe adaptarse a la capacidad de cómputo de cada nodo. En particular, para dispositivos con memoria limitada, se priorizarán modelos ligeros que minimicen el intercambio de mensajes, como el algoritmo propuesto en [14]. En este enfoque se desplaza el entrenamiento al borde mediante la ejecución local de *k-Nearest Neighbors* (*k*-NN) y un sistema de votación por mayoría, que garantiza la convergencia del modelo sin saturar el ancho de banda de la red.

En aquellos nodos donde la capacidad de cómputo

Fig. 5: Arquitectura del ecosistema ITEWAN.

Componente	Rol	Tecnología
Adquisición de datos	Medición tráfico, ruido, contaminación	LoRa
Computación en el borde	Agregación y preprocesamiento, entrenamiento	LoRa, WiFi
Comunicación	Transporte de datos	LoRaWAN
Servidores en la nube	Agregador federado, integración pesos modelos locales	IA (i.e., Python)

Tabla I: Componentes y tecnologías del sistema

Fig. 6: Ejemplo de datos recogidos por estaciones medioambientales. Fuente: <https://troposfera.es/datos/dev-albacete/#/dashboard>.

to lo permita, se plantea explorar el uso de modelos ligeros basados en YOLOv8 para conteo de vehículos [15]. El objetivo es aprovechar su eficiencia en hardware embebido para obtener métricas de tráfico en tiempo real sin necesidad de transmitir vídeo a la nube. Asimismo, en aquellos servidores con mayor capacidad de cálculo, se pretende investigar el potencial de las técnicas de Fusión de Características Multimodales (MFF) con el fin de correlacionar los datos heterogéneos obtenidos a través de las cámaras, sensores ambientales y fuentes externas para obtener una visión integral y robusta del entorno urbano [16], [17]. Este enfoque se apoya en modelos de éxito existentes en la literatura que demuestran cómo la combinación de flujos visuales y registros ambientales mejora la detección de incidentes urbanos en

comparación con análisis unimodales aislados [18].

C. Comunicación

C.1 LoRaWAN

El estándar principal que se utilizará para el envío de datos recogidos por los sensores hasta los servidores ubicados en la nube será LoRaWAN. A medida que la conectividad de IoT crece en todo el mundo, LoRa Alliance [19] está aprovechando la oportunidad para que la tecnología LoRaWAN se convierta en un método de conectividad IoT omnipresente a nivel mundial, de tipo «plug-and-play», integrado en los objetos cotidianos y capaz de aportar un valor cada vez mayor a los usuarios.

LoRaWAN se está convirtiendo rápidamente en una tecnología inalámbrica esencial para un mundo cada vez más inteligente y conectado. Al igual que con las revoluciones tecnológicas anteriores en telefonía móvil, Wi-Fi y Bluetooth, la revolución de la conectividad LoRaWAN está impulsando una nueva generación de dispositivos, usuarios y aplicaciones. LoRaWAN alcanza la máxima accesibilidad al estar construido sobre una base de estándares abiertos, con un ecosistema que ofrece numerosas implementaciones de código abierto que aceleran el tiempo de comercialización. El uso de bandas de frecuencia sin licencia en todo el mundo también significa que, al igual que el Wi-Fi, LoRaWAN puede ser implementado por cualquiera, no solo por grandes empresas con recursos suficientes para permitirse licencias de espectro. LoRaWAN también tiene unos costes de despliegue de infraestructura más bajos que otras tecno-

Fig. 7: LoRaWAN omnipresente en las ciudades inteligentes. Fuente: <https://loro-alliance.org>.

logías de conectividad de IoT, con gateways LoRaWAN de un coste comparable al de los puntos de acceso Wi-Fi y servidores de red LoRaWAN tan ligeros y económicos que pueden incluirse en el propio gateway [20]. Como se puede ver en la Figura 7 que nos presenta LoRa Alliance, este estándar formará parte de las *smart cities* con multitud de casos de uso. Algunos ejemplos en la bibliografía que usan LoRaWAN en temas relacionados con el tráfico en las ciudades serían [21] que pretende ser una ayuda en detección de vías libres para vehículos de emergencias en accidentes de tráfico, [22] que plantea el diseño de un sistema de monitorización del problemático ruido del tráfico urbano basado en LoRaWAN. En [23] ya se hace referencia a los sistemas de transporte inteligentes y aparece la previsión del estado del tráfico como factor importante, presentando una arquitectura de comunicaciones para gestión de autopistas basada en LoRaWAN y modelos de aprendizaje profundo. Por otra parte, LoRa Alliance, ha ampliado sus directrices para incluir las velocidades de transmisión de datos de *Long Range - Frequency Hopping Spread Spectrum* (LR-FHSS). Las velocidades LR-FHSS aumentan considerablemente la capacidad de la red y su resistencia a las interferencias, lo que abre la puerta a nuevas oportunidades de implementación en todo el mundo. Como ya se ha comentado, el uso de LoRaWAN para aplicaciones IoT sigue aumentando a un ritmo vertiginoso. La incorporación de la nueva tecnología LR-FHSS al protocolo LoRaWAN garantiza la capacidad de la red de cara al futuro, al tiempo que mantiene sus características de bajo consumo energético [24].

C.2 LoRa

LoRa es una tecnología física patentada para la conectividad de IoT dentro de las redes LPWAN. Se caracteriza por bajas velocidades de transmisión de datos, que suelen oscilar entre 300 bps y 50 Kbps, baja potencia de transmisión y un largo alcance de comunicación, que puede llegar hasta los 10 km en condiciones favorables. LoRa opera utilizando anchos de banda de canal de 125, 250 y 500 kHz en bandas de frecuencia sub-GHz sin licencia y emplea una técnica de modulación patentada denominada «*Chirp Spread Spectrum*» (CSS) desarrollada por Semtech [25]. LoRa soporta seis factores de dispersión (SF), que van desde SF7 hasta SF12. El factor de dispersión define la relación entre la velocidad de

símbolos y la velocidad de chips e influye directamente en la velocidad de transmisión de datos, el alcance de la comunicación y el tiempo de emisión. Además de estos parámetros de la capa física, se han propuesto varios mecanismos y arquitecturas de red para mejorar la utilización del canal y la fiabilidad de la comunicación en redes basadas en LoRa. El protocolo de red más ampliamente adoptado construido sobre la capa física LoRa es LoRaWAN, que define la capa de control de acceso al medio (MAC) y suele emplear una topología en estrella de estrellas en la que los dispositivos finales se comunican con pasarelas que retransmiten los datos a un servidor de red central. Esta arquitectura simplifica la gestión de la red y permite implementaciones de IoT a gran escala [26].

Existen distintas publicaciones en la literatura que incorporan LoRa en sus comunicaciones en situaciones posteriores a terremotos o desastres naturales como alternativa fiable a otros estándares por su fiabilidad y características particulares [27], [28]. Otros artículos con un enfoque más teórico presentan modelos basados en redes neuronales y bayesianas para toma decisiones en condiciones de tráfico y parámetros ambientales cambiantes [29].

C.3 Redes no terrestres basadas en satélites

Los sistemas DtS-IoT (*Direct to Satellite IoT*), también conocidos como Internet de las cosas remotas (IoRT), han despertado recientemente gran interés como una solución prometedora de red no terrestre (NTN, *Non Terrestrial Network*) debido a sus ventajas en cuanto a cobertura global y conectividad masiva. Además, la conectividad DtS es uno de los componentes adicionales del desarrollo hacia las redes 6G. Puede proporcionar cobertura inalámbrica global para aplicaciones IoT, al tiempo que complementa las redes terrestres. Puede ofrecer conectividad sin interrupciones para aplicaciones en zonas remotas o aplicaciones donde la cobertura terrestre es limitada o puede fallar por distintas causas [30], [31]. Varias empresas como Lacuna Space, Myriota y ORBCOMM ya ofrecen estaciones base y simplifican la conectividad en regiones remotas o de difícil acceso donde es muy complicado el despliegue de infraestructura. Para hacer posibles sistemas DtS-IoT escalables y energéticamente eficientes, se han explorado diversos enfoques, como tecnologías de redes LPWAN. Las empresas de satélites están cubriendo las carencias de conectividad y abordando los retos globales mediante la integración de la conectividad terrestre a través de redes LoRaWAN con las comunicaciones por satélite, con el fin de recopilar datos de sensores remotos, establecer un sistema de comunicación ante desastres naturales o en situaciones de saturación o fallo de las redes terrestres. En entornos de canales de satélites de órbita baja (LEO) Semtech ha propuesto LR-FHSS que ofrece un aumento significativo de la capacidad gracias al salto de frecuencia abordando con éxito tanto los problemas de interferencias como los relacionados con la movilidad, aun-

que todavía queda mucho trabajo por hacer y muchos problemas por resolver [30]. La modulación LoRa y la modulación LR-FHSS pueden coexistir en la misma red LoRaWAN. La incorporación de LR-FHSS también podría ayudar a liberar canales de modulación LoRa ampliando significativamente la capacidad de la red. Lo que suena muy prometedor es el hecho de que LR-FHSS es capaz de admitir millones de dispositivos finales y ofrece un nuevo nivel de fiabilidad para los servicios de IoT [24].

D. Computación en la nube

Los recursos alojados en la nube proporcionarán la capacidad de agregación necesaria para los modelos de aprendizaje federado, a partir de los parámetros enviados por los clientes desplegados en el borde de la red. Si bien esta agregación no será demasiado exigente en recursos (recordemos que el servidor no trabaja sobre los datos en bruto, sino sobre los parámetros del modelo), el hecho de alojarla en la nube proporciona ese punto central necesariamente accesible por todos los clientes.

Además, la nube albergará los *pipelines* de procesamiento de datos que permitirán extraer el valor de los datos recogidos en la capa de adquisición de datos, junto con los interfaces de usuario y paneles de control, accesibles para los usuarios finales. Del mismo modo, parte de los datos procesados servirán para alimentar paneles de información distribuidos por la ciudad, donde se mostrará información de interés para la ciudadanía (rutas alternativas, desvíos, etc.)

E. Aprendizaje Federado

El aprendizaje federado (FL) es un paradigma de aprendizaje automático distribuido idóneo para el escenario propuesto, al permitir a múltiples dispositivos o nodos, denominados *clientes*, entrenar colaborativamente un modelo común sin compartir sus datos locales [4]. En la arquitectura diseñada, este enfoque sustituye la transmisión de los datos en bruto a un servidor central por el envío de actualizaciones paramétricas. Cada cliente entrena un modelo local con sus propios datos y solo envía actualizaciones, como gradientes o parámetros, al servidor central. Este servidor agrega dichas actualizaciones provenientes de todos los clientes participantes para refinar el modelo global, que posteriormente se redistribuye a los clientes para la siguiente ronda de entrenamiento [32], [33].

El proceso global de aprendizaje federado comprende múltiples rondas de entrenamiento colaborativo y, opcionalmente, la evaluación del modelo de forma colaborativa o centralizada. Se basa en dos entidades principales: los participantes que poseen los datos, denominados *clientes*, y el *agregador* o *servidor central*, que coordina todo el proceso.

Dependiendo de la naturaleza y escala de los clientes, el aprendizaje federado puede clasificarse en dos paradigmas principales: *cross-silo* y *cross-device*. En el *FL cross-silo*, el número de clientes es reducido y

estos suelen ser entidades fiables y con recursos relativamente abundantes (por ejemplo, organizaciones o centros de datos), lo que permite una participación más estable y sincronizada. Por el contrario, el *FL cross-device* involucra un gran número de dispositivos, típicamente IoT o dispositivos personales, caracterizados por su alta heterogeneidad, disponibilidad intermitente y recursos limitados. Este último escenario es especialmente representativo de entornos Edge/Cloud, donde los clientes operan en la capa de borde mientras que el servidor de agregación se ejecuta en nodos de niebla o en la nube.

La distinción entre estos dos paradigmas resulta clave, ya que condiciona directamente el diseño de los algoritmos de entrenamiento y agregación. En particular, los entornos *cross-device* presentan una elevada heterogeneidad en términos de capacidad de cómputo, almacenamiento, ancho de banda, disponibilidad y recursos energéticos, lo que plantea desafíos importantes en el proceso de entrenamiento [34].

E.1 Estrategia de sincronización

El enfoque predominante en aprendizaje federado, especialmente en escenarios *cross-silo*, es el modelo síncrono, en el que el servidor espera a que una fracción predefinida de clientes complete su entrenamiento local antes de realizar la agregación. El algoritmo más representativo es FedAvg, que combina las actualizaciones de los clientes mediante una media ponderada. Este esquema garantiza una agregación consistente, ya que todas las actualizaciones se realizan sobre versiones relativamente alineadas del modelo global, lo que favorece la estabilidad del entrenamiento y la convergencia. Además, permite un control explícito de la participación de los clientes en cada ronda, lo que facilita la implementación de políticas de selección y muestreo.

No obstante, la aplicación directa del aprendizaje federado síncrono presenta limitaciones importantes en escenarios *cross-device*, donde la heterogeneidad entre los clientes es más marcada. En particular, aparece el denominado *efecto straggler*, en el que clientes más lentos o con recursos limitados retrasan la finalización de la ronda de entrenamiento, lo que afecta tanto a la eficiencia del entrenamiento como a la convergencia del modelo [35], [36]. Como consecuencia, los clientes más rápidos permanecen inactivos mientras esperan al resto, lo que reduce la eficiencia global del sistema y aumenta el tiempo de convergencia.

Para mitigar estas limitaciones, la arquitectura propuesta pretende explorar alternativas al esquema estrictamente síncrono. Por un lado, los enfoques asíncronos eliminan la necesidad de esperar a todos los clientes, permitiendo actualizaciones continuas del modelo global, aunque introducen problemas de obsolescencia en las actualizaciones (*staleness*) debido al uso de gradientes desactualizados. Por otro lado, los métodos semi-ásincronos buscan un equilibrio entre ambos extremos, reduciendo el impacto de los *stragglers*, sin incurrir en un sesgo excesivo hacia los clientes más rápidos.

Esta flexibilidad en la sincronización es fundamental en nuestro entorno para integrar con éxito la Fusión de Características Multimodales (MFF), permitiendo que las actualizaciones de sensores estadísticos simples y los resultados de la analítica de vídeo converjan de manera eficiente en un modelo de inteligencia urbana robusto.

IV. FUTUROS CASOS DE USO

La arquitectura propuesta no solo permite la monitorización distribuida del tráfico urbano, sino también la activación de mecanismos de respuesta en tiempo casi real sobre distintos actuadores desplegados en la ciudad. En este sentido, la combinación de datos multimodales, computación en el borde, comunicación LoRa/LoRaWAN y agregación inteligente en la nube abre la puerta a servicios avanzados de recomendación, regulación y asistencia a la movilidad. A continuación se describen tres escenarios de aplicación especialmente relevantes para el contexto urbano de Albacete.

A. Recomendaciones dinámicas de tráfico mediante paneles inteligentes

Un primer caso de uso consiste en reutilizar la infraestructura de paneles inteligentes ya desplegada en la ciudad para mostrar recomendaciones dinámicas de circulación en momentos de alta demanda. Este escenario resultaría especialmente útil en horas punta recurrentes, como las franjas de entrada y salida laboral, los momentos de recogida en centros educativos, así como en situaciones extraordinarias tales como partidos del Albacete Balompié, operaciones salida y retorno, periodos festivos o los días de mayor afluencia de la Feria de Albacete. En todos estos casos, la disponibilidad de datos en tiempo real procedentes de sensores situados tanto en el interior del casco urbano como en los accesos y salidas de la ciudad permitiría estimar de forma continua el estado de la red viaria y anticipar la formación de retenciones. Un ejemplo de cómo se podrían representar estos datos se encuentra en la Figura 8.

Desde el punto de vista operativo, este servicio se apoyaría en modelos ligeros desplegados en servidores *edge* de bajo coste, capaces de estimar densidad de tráfico, longitud de cola y tiempo esperado de recorrido hacia puntos de interés urbano, tales como el Hospital General, el barrio Imaginalia o el Parque Lineal. A partir de dichas estimaciones, el sistema podría generar mensajes de recomendación comprensibles para la ciudadanía y mostrarlos en paneles de mensajería variable distribuidos por la ciudad. Algunos ejemplos de estos mensajes serían: “congestión de tráfico en circunvalación, zona Universidad, diríjase por Parque Lineal para ahorrar X minutos” o “retención en salida a autovía A-30 por N-430 Carretera de Valencia, diríjase a salidas 4A y 4B por N-301”. De este modo, los paneles dejarían de ser elementos pasivos de información ambiental o de aparcamiento para convertirse en actuadores inteligentes sobre la demanda de movilidad.

Fig. 8: Ejemplo conceptual de recomendaciones dinámicas de tráfico mediante paneles inteligentes, a partir de datos recogidos en accesos periurbanos, rondas de circunvalación y puntos críticos de la ciudad.

En este escenario, la comunicación LoRa/LoRaWAN resulta especialmente relevante en los puntos más alejados del núcleo urbano, donde los accesos a autovías y carreteras nacionales pueden encontrarse a varios kilómetros de la ciudad. La utilización de estas tecnologías permitiría desplegar nodos de sensorización de bajo coste en entradas y salidas periurbanas, manteniendo un consumo energético reducido y una cobertura suficiente para alimentar al sistema con información actualizada. Además, en situaciones de saturación o limitada cobertura terrestre, este caso de uso podría complementarse con soluciones DtS-IoT en aquellos puntos en los que se requiera resiliencia adicional de las comunicaciones.

B. Reprogramación dinámica de semáforos y cambio de sentido de calles durante la Feria de Albacete

Un segundo caso de uso de especial interés para la ciudad de Albacete es la reconfiguración dinámica de la regulación viaria durante la Feria. Se trata de un escenario especialmente exigente desde el punto de vista logístico, ya que concentra en un área relativamente reducida una afluencia que, en sus momentos de mayor intensidad, puede llegar a duplicar ampliamente la población habitual de la ciudad. Esta situación genera un incremento muy notable de los desplazamientos motorizados, cambios en los patrones habituales de movilidad, restricciones temporales de tráfico y una mayor presión sobre los itinerarios de acceso y evacuación del entorno ferial. La implantación de la Zona de Bajas Emisiones añade, además, nuevas restricciones operativas que hacen todavía más necesario disponer de mecanismos adaptativos de gestión.

En este contexto, la arquitectura propuesta podría extenderse para actuar directamente sobre la regulación semafórica y sobre la configuración de determinadas calles mediante señalización luminosa inteligente. Más concretamente, se plantea el uso de paneles LED capaces de mostrar, de forma dinámica y según las necesidades detectadas por el sistema, indicaciones de prohibido el paso, sentido único, sentido doble temporal u obligación de giro a la derecha o a la izquierda. Esta funcionalidad permitiría adaptar la red viaria en función de la demanda observada en tiempo real, redistribuyendo flujos de entrada y salida al recinto ferial, habilitando corredores de evacuación o reforzando itinerarios alternativos cuando se detecten situaciones de saturación.

La toma de decisiones podría apoyarse en información procedente de cámaras de conteo, sensores medioambientales, ocupación de aparcamientos, afluencia peatonal y condiciones meteorológicas, todo ello procesado localmente en los nodos *edge* y agregado posteriormente en la nube. Sobre esta base, el sistema podría seleccionar, para cada franja temporal, la configuración semafórica más adecuada y el esquema de circulación temporal que minimice la congestión y reduzca el tiempo de acceso a los principales aparcamientos, al recinto ferial y a las rondas de distribución. No obstante, por tratarse de actuaciones con impacto directo sobre la seguridad vial, este caso de uso requeriría incorporar restricciones fuertes de operación, validación previa de escenarios y supervisión por parte de la autoridad municipal competente.

C. Integración con la aplicación “Albacete Bus” o desarrollo de una aplicación específica de movilidad

Un tercer caso de uso consiste en integrar las capacidades de predicción y recomendación de la arquitectura propuesta en la aplicación municipal “Albacete Bus”, o alternativamente, en una nueva aplicación específica para la movilidad urbana de Albacete. En este escenario, la aplicación actuaría como un canal software de comunicación bidireccional entre el sistema y la ciudadanía. De este modo, cuando se detectasen retenciones significativas, incidencias puntuales o periodos de alta concurrencia, la plataforma podría recomendar de forma personalizada el uso de determinadas líneas de autobús urbano, desaconsejar otras temporalmente o sugerir combinaciones más eficientes entre desplazamiento a pie, vehículo privado y transporte público.

Este caso de uso resulta particularmente pertinente en una ciudad como Albacete, donde el autobús constituye el único medio de transporte público colectivo. Así, ante episodios de congestión en los accesos al centro, al Hospital General, a Imaginalia o al entorno del Recinto Ferial, la aplicación podría informar sobre tiempos estimados de llegada, incidencias de circulación, alteraciones temporales de recorrido y conveniencia relativa de usar una determinada línea frente al vehículo privado. Del mismo modo, en escenarios de saturación extraordinaria, la aplicación

podría advertir de que ciertas líneas no constituyen una alternativa recomendable debido a desvíos, baja regularidad o elevada ocupación.

La relación entre la aplicación y la arquitectura ITEWAN sería, además, de naturaleza simbiótica. Por un lado, la aplicación se beneficiaría de la información inferida por los modelos de predicción de tráfico y por la monitorización distribuida del sistema. Por otro, los propios autobuses urbanos constituirían una fuente de datos de gran valor para mejorar la calidad del modelo global, aportando información sobre velocidad comercial, cumplimiento horario, localización, tiempos de parada e incidencias de servicio. Esta realimentación permitiría enriquecer la caracterización del estado del tráfico y mejorar, de forma progresiva, la calidad de las recomendaciones emitidas tanto a la ciudadanía como a los gestores municipales.

En conjunto, los tres escenarios anteriores ilustran cómo la arquitectura propuesta puede evolucionar desde una función de monitorización inteligente hacia una plataforma integral de actuación sobre la movilidad urbana. La combinación de sensorización distribuida, aprendizaje federado y actuadores físicos y software permitiría no solo describir el estado del sistema viario, sino intervenir sobre él de forma adaptativa, con especial interés en contextos urbanos dinámicos y de elevada variabilidad como los que presenta la ciudad de Albacete.

V. CONCLUSIONES

El proyecto ITEWAN nos puede permitir la viabilidad conceptual de integrar IoT, redes LoRaWAN y aprendizaje federado para la gestión inteligente del tráfico urbano en escenarios dinámicos como los grandes eventos de Albacete. La arquitectura propuesta es una apuesta prometedora que nos puede ofrecer ventajas claras en eficiencia energética, privacidad y escalabilidad, frente a soluciones centralizadas tradicionales. Además, el análisis del contexto urbano y la identificación de fuentes de datos multimodales sientan las bases para futuros desarrollos experimentales y validaciones en entornos reales, consolidando una línea de investigación con alto potencial de transferencia tecnológica y aplicación en ciudades medianas.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado por MCI-N/AEI/10.13039/501100011033 y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), “Una forma de hacer Europa” (ref. PID2024-158682OB-C32), por la subvención 2023-GRIN-34056 financiada por la Junta de Castilla-La Mancha para Grupos de Investigación Consolidados, y por la Cátedra Ciudad de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha.

REFERENCIAS

- [1] Iqra Rafiq, Anzar Mahmood, Sohail Razaq, S. Hassan M. Jafri, and Imran Aziz, “IoT applications and challenges in smart cities and services,” *The Journal of Engineering*, vol. 2023, no. 4, pp. e12262, 2023.

- [2] LoRa Alliance, “Lorawan 12 1.0.4 specification,” <https://resources.lora-alliance.org/technical-specifications/ts001-1-0-4-lorawan-12-1-0-4-specification>, 2020, Accessed: 2026-04-07.
- [3] Mohammed Jouhari, Nasir Saeed, Mohamed-Slim Alouini, and El Mehdi Amhoud, “A survey on scalable lorawan for massive iot: Recent advances, potentials, and challenges,” *IEEE Communications Surveys Tutorials*, vol. 25, no. 3, pp. 1841–1876, 2023.
- [4] Omair Rashed Abdulwareth Almanifi, Chee-Onn Chow, Mau-Luen Tham, Joon Huang Chuah, and Jeevan Kanesan, “Communication and computation efficiency in federated learning: A survey,” *Internet of Things*, vol. 22, pp. 100742, 2023.
- [5] C. Garrido-Hidalgo, L. Roda-Sanchez, F. J. Ramírez, A. Fernández, and T. Olivares, “Efficient online resource allocation in large-scale lorawan networks: A multi-agent approach,” *Computer Networks*, 2023.
- [6] B. Liu, N. Lv, Y. Guo, and Y. Li, “Recent advances on federated learning: A systematic survey,” *Neurocomputing*, vol. 597, 2024.
- [7] V. Hidalgo, C. Carrión, and B. Caminero, “Deployment of federated learning on a low-cost distributed infrastructure,” in *Proceedings of the 2nd IEEE International Conference on Federated Learning Technologies and Applications (FLTA 2024)*, 2024.
- [8] Asociación de Empresarios de Campollano, “Parque Empresarial Campollano,” <https://adeca.com/parque-empresarial-campollano/>, 2026.
- [9] El Digital de Albacete, “Un nuevo tramo de la AB-20, en marcha: “Una obra de gran envergadura y enorme interés para el crecimiento y desarrollo de Albacete,”” <https://acortar.link/2RON91>, octubre 2025.
- [10] Manuel Castillo-Cara Blanca Caminero Giovanni Mondragón-Ruiz, Alonso Tenorio-Trigoso and Carmen Carrión, “An Experimental Study of Fog and Cloud Computing in CEP-based Real-Time IoT Applications,” *Journal of Cloud Computing*, vol. 10-32, 2021.
- [11] Ahmed Imteaj, Urmish Thakker, Shiqiang Wang, Jian Li, and M. Hadi Amini, “A Survey on Federated Learning for Resource-Constrained IoT Devices,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 9, no. 1, pp. 1–24, Jan. 2022.
- [12] Víctor Hidalgo, María Blanca Caminero, and María del Carmen Carrión, “Despliegue de aprendizaje federado semia síncrono sobre una infraestructura distribuida de bajo coste,” in *Actas de las Jornadas SARTECO*, 2025.
- [13] eSMARTcity.es, “Albacete monitoriza los niveles de contaminación ambiental y acústica de la ciudad mediante estaciones de medición de Kunak,” <https://acortar.link/PQbTo0>, enero 2022.
- [14] M Baqer, “Lightweight federated learning approach for resource-constrained internet of things,” *Sensors*, vol. 25, no. 18, pp. 5633, 2025.
- [15] Quan Wang, Guangfei Ye, Fu Li, Qidong Chen, Jin Jiang, Songyang Zhang, and Farhan Ullah, “Yolo-light: A real-time lightweight model based on limited edge computing for traffic scene detection and tracking,” *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, pp. 1–16, 2026.
- [16] Sharnil Pandya, Gautam Srivastava, Rutvij Jhaveri, M. Rajasekhara Babu, Sweta Bhattacharya, Praveen Kumar Reddy Maddikunta, Spyridon Mastorakis, Md. Jalil Piran, and Thippa Reddy Gadekallu, “Federated learning for smart cities: A comprehensive survey,” *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, vol. 55, pp. 102987, 2023.
- [17] Wei Huang, Dexian Wang, Xiaocao Ouyang, Jihong Wan, Jia Liu, and Tianrui Li, “Multimodal federated learning: Concept, methods, applications and future directions,” *Information Fusion*, vol. 112, pp. 102576, 2024.
- [18] Hui Jiang, Shihan Chen, Tao Ouyang, Min Lin, Xiaodong Zhang, Qimeng Zhang, and Xu Chen, “Mfel-h2b: Multimodal federated edge learning with heterogeneity-aware balancing across modalities and models,” *High-Confidence Computing*, p. 100384, 2026.
- [19] “LoRa Alliance,” <https://lora-alliance.org>, 2026.
- [20] “LoRa Alliance positions LoRaWAN as the leading standard for massive IoT connectivity,” *LoRa Alliance Press Release*, 2026.
- [21] Ramesh G.P. Rachana-P. Jangam, N.R., “A review on smart road traffic management system using LoRaWAN,” in *2022 Distributed Computing and Optimization Techniques. Lecture Notes in Electrical Engineering*, 2022.
- [22] Brtka V. Jotanović-G. et al. Dobriločić, D., “The urban traffic noise monitoring system based on LoRaWAN technology,” in *2022 Wireless Netw* 28, 441–458, 2022.
- [23] Lynda Mokdad Jun Ling Mi Chen, Jalel Ben-Othman, “Urban expressway traffic state forecast via graph neural network and LoRaWAN communication,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 12, 2025.
- [24] -, “LoRaWAN Protocol Expands Network Capacity with New Long Range Frequency Hopping Spread Spectrum Technology,” <https://blog.semtech.com/>, 2020, Accedido el 14-04-2026.
- [25] A. A. B. Sajak M. Ayoub Kamal, M. M. Alam and M. Mohd Su’ud, “Requirements, deployments, and challenges of LoRa Technology: A survey,” *Computational Intelligence and Neuroscience*, vol. 1, 2023.
- [26] M. Alves E. Sallum, N. Pereira and M. Santos, “Improving quality-of-service in LoRa low-power Wide-Area Networks through optimized radio resource management,” *Journal of Sensor and Actuator Networks*, vol. 9, 2020.
- [27] V. Ranasinghe y otros, “Rapid and resilient LoRa leap: A novel multi-hop architecture for decentralised earthquake early warning systems,” *Sensors*, vol. 24, 2024.
- [28] A. Jacob C. M. Raju A. Vithayathil, A. Mohamed and J. Jacob, “LoRa based wireless network for disaster rescue operations,” *IEEE Conference on Advances in Computing and Communications (ICACC)*, vol. 24, 2021.
- [29] Senlin Luo Malak Abid Ali Khan, “Dual resource allocation for enhancing vehicle tracking using deep neural network and bayesian LoRa,” *Expert Systems with Applications*, vol. 303, 2026.
- [30] SOOYEOB JUNG et al.), “LR-FHSS Transceiver for Direct-to-Satellite IoT Communications: Design, Implementation and Verification,” *IEEE Open Journal of Vehicular Technology*, vol. 303, 2025.
- [31] Konstantin Mikhaylov Muhammad Asad Ullah and Hirley Alves, “An Overview of Direct-to-Satellite IoT: Opportunities and Open Challenges,” in *2023 IEEE 9th World Forum on Internet of Things (WF-IoT)*, 2023.
- [32] M.H. Alsharif, R. Kannadasan, W. Wei, K.S. Nisar, and A.-H. Abdel-Aty, “A contemporary survey of recent advances in federated learning: Taxonomies, applications, and challenges,” *Internet of Things (Netherlands)*, vol. 27, 2024.
- [33] Helio N. Cunha Neto, Jernej Hribar, Ivana Dusparic, Diogo Menezes Ferrazani Mattos, and Natalia C. Fernandes, “A Survey on Securing Federated Learning: Analysis of Applications, Attacks, Challenges, and Trends,” *IEEE Access*, vol. 11, pp. 41928–41953, 2023.
- [34] Tesfahunegn Minwuyelet Mengistu, Taewoon Kim, and Jenn-Wei Lin, “A Survey on Heterogeneity Taxonomy, Security and Privacy Preservation in the Integration of IoT, wireless sensor networks and federated learning,” *Sensors*, vol. 24, no. 3, pp. 968, 2024.
- [35] Parimala Boobalan, Swarna Priya Ramu, Quoc-Viet Pham, Kapal Dev, Sharnil Pandya, Praveen Kumar Reddy Maddikunta, Thippa Reddy Gadekallu, and Thien Huynh-The, “Fusion of Federated Learning and Industrial Internet of Things: A survey,” *Computer Networks*, vol. 212, pp. 109048, July 2022.
- [36] T. El-Sayed, A. Moustafa, M. Elrashidy, and A. El-Sayed, “Optimizing Federated Learning Approach: Literature Survey and Open Points,” in *2023 3rd International Conference on Electronic Engineering (ICEEM)*, 2023.